

Étude proposée

Les effets des interventions de rétroaction négative sur la performance et l'anxiété d'état chez les étudiants universitaires: rôle modérateur de l'anxiété-trait et implications pour la métacognition

Autrices:

Mara-Cristina Bucur

Padmé Carrière

Affiliation:

Département de Psychologie, Université d'Ottawa

Résumé:

Les interventions de rétroactions sont des éléments omniprésents dans le quotidien et les parcours académiques, mais leurs effets sur la performance et l'anxiété d'état demeurent mal compris. Nous proposons un devis de recherche qui décrit les hypothèses et la méthodologie prévues afin d'examiner les effets des interventions de rétroactions négatives sur la performance objective et sur l'anxiété d'état ainsi que d'évaluer la modulation par l'anxiété-trait tout en considérant les implications pour la métacognition. Notre méthodologie prévoit une assignation aléatoire simple, soit une assignation au groupe expérimental, qui reçoit des interventions de rétroaction négatives, ou au groupe contrôle, qui reçoit des interventions de rétroactions neutres. La performance et le contrôle attentionnel seront mesurés par la tâche Sustained Attention To Response Task (SART). L'échelle STAI-6 permettra de quantifier l'anxiété d'état alors l'anxiété-trait sera évaluée par le Revised Anxious Thoughts and Tendencies Scale (RAAT). Les effets sur la métacognition seront estimés en comparant la performance réelle à la performance subjective. Cette proposition d'étude a comme but l'intégration des cadres théoriques suivants: Feedback Intervention Theory (FIT), Attention Control Theory (ACT) et Self-Efficacy Theory.

Mots clés: interventions de rétroaction négative, performance, anxiété, anxiété-trait, métacognition

Introduction

Les individus, dès un très jeune âge, sont constamment soumis à différents types de rétroaction. Ces rétroactions, que ce soit dans un environnement académique, professionnel ou même personnel, peuvent affecter nos performances objectives et même notre niveau d'anxiété immédiate, soit l'anxiété d'état. Ainsi, il est absolument impératif d'évaluer le lien qui puisse exister entre les rétroactions, l'anxiété d'état et la performance, puisque ces éléments sont au cœur du quotidien de tous et chacun et ceux-ci peuvent avoir une influence, réelle et non-négligeable, sur la réussite de tout individu dans différentes sphères de leur vie.

Peu de recherches ont réellement été menées sur les rétroactions et celles qui ont été menées semblaient comporter des erreurs importantes, notamment concernant la validité et la fidélité (Kluger & DeNisi, 1996, p. 257). Néanmoins, la conclusion généralement acceptée de par la communauté scientifique, depuis le début du 20^e siècle, a été que les interventions de rétroactions, c'est-à-dire «des actions prises par un (des) agent(s) externe(s) afin de fournir des informations concernant certains aspects de la performance d'un individu à une tâche» (Kluger & DeNisi, 1996, p. 255), augmentaient la performance (Kluger & DeNisi, 1996, p. 254). Cette conception est principalement fondée sur la loi de l'effet, mise de l'avant par Thorndike en 1913, qui associe les interventions de rétroaction positives avec le renforcement et les interventions de rétroaction négatives avec la punition (Kluger & DeNisi, 1996, p. 258). Ainsi, puisque le renforcement et la punition seraient tous deux des facilitateurs d'apprentissage, il était logique de conclure que les deux formes de rétroaction devaient avoir des effets bénéfiques sur la performance (Kluger & DeNisi, 1996, p. 258). Cependant, une méta-analyse menée par Kluger et DeNisi (1996) remet en question la conception présentée ci-dessus. En effet, cette méta-analyse met en évidence que seulement environ 5% des articles évalués étaient empiriquement valables et qu'en réalité, environ un tiers des interventions de rétroaction diminueraient la performance (Kluger & DeNisi, 1996, p. 254).

Cette découverte soulève une problématique importante, soit que les mécanismes qui transforment les interventions de rétroaction en source de préjudice sont mal compris. Cette recherche est donc cruciale pour évaluer les mécanismes sous-jacents des interventions de rétroactions négatives qui peuvent nuire à la performance et augmenter l'anxiété d'état d'un individu, en particulier pour les étudiants universitaires.

Feedback Intervention Theory (FIT; Kluger & DeNisi, 1996)

La FIT soutient que l'efficacité de la rétroaction dépend de ce vers quoi celle-ci dirige l'attention de l'individu concerné, soit le foyer d'attention (*locus of attention*). Le foyer d'attention vers lequel l'individu est orienté peut se situer à différents niveaux hiérarchiques, soit «l'apprentissage des détails de la tâche» (niveau bas), «la motivation de la tâche» (niveau moyen) et «les processus de méta-tâche» (niveau haut) qui inclut les pensées sur le soi (Kluger & DeNisi, 1996, p. 259). L'efficacité de la rétroaction serait donc inversement proportionnelle à l'élévation dans la hiérarchie du foyer d'attention. Ainsi, plus la rétroaction renvoie au soi et s'éloigne de la tâche, plus la performance sera affectée (Kluger & DeNisi, 1996, p.254). Une rétroaction perçue comme une menace du soi ou à l'auto-efficacité, c'est-à-dire «la conviction d'un individu en sa capacité à accomplir une tâche» (Bandura, 1977, p. 193), est susceptible de déplacer l'attention vers le soi, affectant ainsi la performance.

Attentional Control Theory (ACT; Eysenck et al., 2007)

L'ACT se concentre sur l'effet de l'anxiété sur la cognition. Cette théorie présente une distinction importante entre l'efficacité, soit le rapport entre le résultat et les ressources mentales dépensées et l'efficacé, soit la qualité du résultat (Eysenck et al., 2007, p. 336). Selon cette théorie, l'anxiété influencerait davantage l'efficacité. Ainsi, les personnes anxieuses utilisent plus d'efforts compensatoires pour maintenir leur niveau de performance et cette anxiété épuise les ressources cognitives, dont l'inhibition, soit la capacité à maintenir son attention sur une tâche et à ignorer les distractions et les pensées intrusives (Eysenck et al., 2007, p. 337), et le déplacement, soit la capacité de garder son attention sur la tâche donnée (Eysenck et al., 2007, p. 339).

Self-Efficacy Theory (Bandura, 1977)

L'auto-efficacité, soit «la conviction d'un individu en sa capacité à accomplir une tâche» (Bandura, 1977, p. 193), est un élément déterminant de la persévérance d'un individu face à divers obstacles et les rétroactions négatives peuvent avoir un effet négatif sur le sentiment d'auto-efficacité d'un individu. En effet, selon le principe de réduction de l'écart, l'individu soumis à une rétroaction peut avoir différentes réactions lors de sa réception, notamment l'augmentation de l'effort si l'individu est confiant en sa réussite (haute auto-efficacité) ou l'abandon de la tâche s'il n'est pas confiant en sa réussite (basse auto-efficacité) (Kluger & DeNisi, 1996, pp. 259-260). Ainsi, les rétroactions qui renforceraient le sentiment d'auto-efficacité sont plus probables de produire des effets positifs sur la performance en indiquant à l'individu de doubler ses efforts. Au contraire, ceux qui nuisent à l'auto-efficacité risqueraient de nuire à la performance via le désengagement.

Les attentes de succès à une tâche sont influencées par différents facteurs, dont les états psychologiques (Bandura, 1977, p. 195). Ainsi, l'anxiété-trait, soit la disposition d'un individu à l'anxiété, est un signal qui peut agir comme une menace envers le soi par l'entremise d'une influence négative sur l'auto-efficacité et ainsi déplacer le foyer d'attention sur le soi (tout en incitant l'individu à abandonner les efforts). Ainsi, la performance serait donc modérée par l'anxiété-trait.

La métacognition

La métacognition «se réfère aux connaissances du sujet de ses propres processus [cognitifs] et produits cognitifs [démarches cognitives]» (Doly, 2006, p. 2). Ce concept comporte trois opérations mentales, soit le jugement, c'est-à-dire des jugements subjectifs et internes portant sur la performance personnelle, l'analyse, soit les explications internes offertes pour justifier la performance, et la régulation, soit les changements apportés suite aux deux étapes précédentes (Leclercq & Poumay, 2004, p. 4). L'approche d'utilisation des indices (Koriat, 1997) stipule que les jugements sont de nature inférentielle et reposent sur trois types d'indices: les indices intrinsèques, liés à l'évaluation elle-même (ex. difficulté de l'item), les indices extrinsèques, soit les conditions d'apprentissages (ex. les interventions de rétroaction) et les indices mnémoniques, soit les indices subjectifs et internes (ex. la flexibilité cognitive) (Koriat, 1997, p.350). L'effet des facteurs extrinsèques semblent souvent être sous-estimés ce qui mène à un problème de calibration, c'est-à-dire une mauvaise adéquation entre la performance réelle et la performance perçue (Koriat, 1997, p.349). En effet, si un facteur extrinsèque (intervention de rétroaction négative) altère de manière significative la performance réelle mais que l'évaluation subjective de la performance ne fluctue pas au même rythme (à cause de la sous-estimation des effets des facteurs extrinsèques), il y aura une calibration négative qui peut diminuer la confiance performative du sujet.

Problématique

Nous considérons que l'articulation entre ces théories est incomplète et mérite d'être évaluée. Nous ignorons comment l'anxiété-trait modère la réaction d'un individu face à une rétroaction négative et si cette réaction est médiatisée par un autre facteur, notamment l'attention soutenue (contrôle attentionnel). De plus, en métacognition, puisque la rétroaction négative est un facteur extrinsèque, les participants avec forte anxiété-trait pourraient présenter des biais de sous-confiance.

Ceci mène donc à nos problématiques. Quel est l'effet des interventions de rétroaction négative sur la performance et sur l'anxiété d'état? Est-ce que ces relations sont modérées par une tendance à l'anxiété? Est-ce que la relation entre les interventions de rétroaction négative et la performance est médiée par le contrôle attentionnel? Puis, est-ce que la tendance à l'anxiété ainsi que les interventions de rétroaction négative agissent sur la métacognition et si oui, de quelle manière?

Solution proposée

Notre approche consiste à mesurer les effets des interventions de rétroaction négative (variable indépendante; groupe expérimental) par rapport à un feedback neutre (groupe contrôle) sur la performance objective et l'anxiété d'état. Nous utiliserons une tâche de maintien de l'attention, soit le SART, administrée plusieurs fois. Nous allons mesurer la performance (variable dépendante 1) à partir des mesures du nombre d'erreurs (omissions et commissions) et du temps de réaction moyen. L'attention soutenue, soit le maintien de l'attention, sera également mesurée par le SART et nous allons évaluer le nombre d'erreurs et la variabilité du temps de réaction. L'anxiété d'état (variable dépendante 2) sera mesurée par l'échelle STAI-6 après l'administration de chaque bloc. Nous allons également administré l'échelle révisée de pensées et de traits anxieux (RAAT; Revised Anxious Thoughts and Tendencies Scale; Uhlenuth, McCarty, Paine, & Warner, 1999) avant l'expérience afin d'évaluer l'anxiété-trait et d'utiliser le résultat obtenu d'anxiété-trait comme modérateur. Finalement, nous allons évaluer la métacognition (variable complémentaire), soit la perception de performance. Nous allons recueillir l'estimation du score de chaque participant (performance subjective) grâce à un questionnaire développé dans le cadre de cette expérience et nous allons comparer la performance subjective à la performance objective.

La valeur ajoutée de cette recherche réside dans l'évaluation de la modulation de l'anxiété-trait et de la médiation par le contrôle attentionnel (inhibition et déplacement), dans le but de valider et d'intégrer les cadres théoriques de la FIT, de l'ACT et de l'auto-efficacité. L'évaluation de la métacognition permettra également de quantifier les biais d'auto-évaluation et de calibration.

La faisabilité est assurée de par l'utilisation d'instruments robustes, valides et fidèles.

Hypothèses

Nos hypothèses, formulées à partir du cadre théorique, sont les suivantes:

1. Effet des interventions de rétroaction (neutre ou négative; variable indépendante) sur la performance objective (Variable dépendante 1):

Les interventions de rétroaction négatives auront comme effet de réduire la performance objective en comparaison aux interventions de rétroaction neutre.

2. Effet des interventions de rétroaction (variable indépendante) sur l'anxiété d'état (post-tâche; variable dépendante 2):
 - Les interventions de rétroaction négative auront comme effet d'augmenter l'anxiété d'état (post-tâche) en comparaison aux interventions de rétroaction neutre .

3. Médiation par le contrôle attentionnel (médiatrice) (inhibition et déplacement)
 - a) Les interventions de rétroaction négative auront comme effet de réduire le contrôle attentionnel en comparaison aux interventions de rétroaction neutre.
 - b) Une baisse du contrôle attentionnel diminuerait la performance chez les participants recevant des interventions de rétroaction négative en comparaison aux participants recevant des interventions à rétroaction neutre.

4. Modération par anxiété-trait (modérateur)
 - a) L'effet des interventions de rétroaction négative sur la performance objective sera plus fort chez les participants avec une forte anxiété-trait en comparaison aux participants avec une faible anxiété-trait.
 - b) L'effet des interventions de rétroaction négative sur l'anxiété d'état (post-tâche) sera plus fort chez les participants avec une forte anxiété-trait en comparaison aux participants avec une faible anxiété-trait.

5. Métacognition (variable complémentaire)
 - a) Les interventions de rétroaction négative entraîneront une sous-estimation de la performance objective en comparaison aux interventions de rétroaction neutre.
 - b) Les participants ayant une forte anxiété-trait auront une calibration négative en comparaison aux participants ayant une faible anxiété-trait.

Modèle conceptuel

Méthodologie

Participants:

Dans le cadre de cette expérience, notre population cible serait les étudiants universitaires qui poursuivent des études de baccalauréat à temps plein (quatre cours et plus) et de nature continue. Ainsi, nous nous intéressons aux étudiants universitaires au baccalauréat, qui ne travaillent pas en même temps, âgés entre dix-huit et vingt-cinq ans. Nous excluons les étudiants qui travaillent afin de contrôler les effets de fatigue et de stress dus à une surcharge d'obligations. De cette façon, nous pouvons réduire la variance non désirée et assurer une certaine homogénéité des groupes. Nous souhaitons également avoir des étudiants sans diagnostic d'anxiété ou de troubles anxieux afin de d'éliminer la présence d'une variable confondante majeure qui introduirait une variance non contrôlée et non liée à l'expérience. Nous souhaitons également protéger les individus ayant un diagnostic d'anxiété, ou de troubles anxieux, de malaise et de l'inconfort associés à une rétroaction négative.

Les facteurs d'exclusion seraient donc les suivants:

1. Des individus qui ne sont pas aux études.
2. Des individus qui sont aux études à temps partiel (moins de quatre cours).
3. Des individus qui ont moins de dix-huit ans ou au-delà de vingt-cinq ans.
4. Des individus qui ne poursuivent pas des études universitaires de baccalauréat.
5. Des individus qui n'exercent pas un travail en même temps que leurs études à temps plein.

Procédures et Mesures prévues:

Les participants seront accueillis, de manière individuelle, devront signer un consentement éclairé. Ils commenceront par compléter l'échelle révisée de pensées et de traits anxieux (Revised Anxious Thoughts and Tendencies Scale; Uhlenuth, McCarty, Paine, & Warner, 1999), afin de quantifier l'anxiété-trait (modérateur). Ils seront ensuite assignés par randomisation simple au groupe expérimental (interventions de rétroaction négative) ou au groupe contrôle (interventions de rétroaction neutre).

Chaque participant effectuera trois blocs consécutifs de la tâche Sustained Attention To Response Task (SART). Durant chaque bloc, il recevront des interventions de rétroaction standardisées (neutre ou négative en fonction du groupe auquel ils ont été assignés). Après chaque bloc, ils devront d'abord compléter un questionnaire d'auto-évaluation de leur performance subjective, permettant de mesurer la métacognition, et ensuite compléter l'échelle STAI-6 pour évaluer leur anxiété d'état (post tâche) avant de passer au bloc suivant.

La performance objective (VD1) sera mesurée à partir des résultats au SART. Nous allons évaluer le nombre d'erreurs de commissions et de commissions ainsi que le temps de réaction moyen. Le contrôle attentionnel, soit la médiatrice, sera aussi considéré via le SART, en évaluant la variabilité du temps de réactions et les erreurs de réponse. L'anxiété d'état post-tâche (VD2) sera mesurée à l'aide du STAI-6 après chaque bloc. L'anxiété-trait, soit le modérateur, sera mesurée par le RAT et transformée en une variable composite quantifiant l'anxiété-trait. Enfin la métacognition sera mesurée à partir du questionnaire d'auto-évaluation et comparée à la performance objective permettant de calculer la calibration.

Cette méthodologie permet de tester l'effet des interventions de rétroaction négative sur la performance et l'anxiété d'état, la modulation par l'anxiété d'état, la médiation par le contrôle attentionnel ainsi que les effets des interventions de rétroaction négative et l'anxiété-trait sur la métacognition.

Bibliographie:

1. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
2. Bridou, M., & Aguerre, C. (2012). L'anxiété envers la santé : Définition et intérêt clinique d'un concept novateur et heuristique. *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*, 170(6), 375-381. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2010.11.017>
3. Doly, A. (2006). La métacognition: de sa définition par la psychologie à sa mise en œuvre à l'école. (Publication No. 00835076). HAL open science.
4. Eysenck, M. W., Derakshan, N., Santos, R., & Calco, M. G. (2007) Anxiety and cognitive performance: Attentional Control Theory. 7(2), 336-353. <https://doi.org/10.1037/1528-3542.7.2.336>
5. Koriat, A. (1997). Monitoring one's own knowledge During Study: A Cue-Utilization Approach to Judgements of Learning. *Journal of Experimental Psychology: General*. 126(4), 349-379. https://iipdm.haifa.ac.il/images/publications/Asher_Koriat/1997-Koriat-CueUtilization%20JEPG.pdf
6. Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. *Psychological Bulletin*, 119(2), 254-284. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.119.2.254>
7. Leclercq, D., & Poumay, M. (2004). Méthodes de Formation et Théories de l'Apprentissage. Chapitre 7. La Métacognition. Éditions de l'Université de Liège. 1-45. https://www.researchgate.net/profile/Dieudonne-Leclercq/publication/267770422_La_Metacognition/links/551aa5ad0cf244e9a458bad9/La-Metacognition.pdf
8. Mackworth, N. H. (1948). The breakdown of vigilance during prolonged visual search. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 1(1), 6-21. <https://doi.org/10.1080/17470214808416738>

